

Борак Валентин

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»*

Науковий керівник:

Князевич Анна

доктор економічних наук, професор

*ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»*

ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗА ДЛЯ СТВОРЕННЯ «РОЗУМНОЇ» ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

Сучасний світ стикається з численними викликами, що вимагають швидких і ефективних рішень. Міста ростуть, природні ресурси скорочуються, а технології розвиваються швидше, ніж будь-коли раніше. В умовах глобальних змін, таких як урбанізація, зміни клімату та демографічні трансформації, використання інноваційних технологій стає необхідністю. Впровадження «розумних» технологій здатне забезпечити сталий розвиток, підвищити ефективність використання ресурсів та покращити якість життя людей.

Міста є основними центрами економічного, соціального та культурного життя. Однак зростаюча урбанізація створює додаткові навантаження на інфраструктуру, систему транспорту, охорону здоров'я, систему освіти та інші важливі аспекти. «Розумні» інфраструктури – це технології, які дозволяють вирішити ці проблеми за допомогою інтеграції різноманітних інформаційних технологій для оптимізації управління містами.

Використання інтелектуальних транспортних систем, завдяки сенсорним мережам і алгоритмам для моніторингу трафіку, призведе до зменшення заторів, скорочення часу у дорозі та зменшення викидів шкідливих газів. Смарт-кільця, автоматизоване регулювання світлофорів і адаптивні транспортні системи здатні реагувати на зміну дорожнього руху в реальному часі [1].

Впровадження «розумних» мереж, що інтегрують сонячні панелі, вітрові генератори та інші джерела відновлювальної енергії, дозволить знизити енергоспоживання міста, збільшити ефективність розподілу енергії та зменшити викиди парникових газів.

Використання технологій для моніторингу якості води, ефективного управління водними ресурсами та боротьби з витокami води дозволяє значно знизити втрати та покращити водопостачання в містах.

Використання сенсорів і автоматизованих систем для моніторингу стану будівель та інфраструктури дозволяє запобігти поломкам та зменшити витрати на обслуговування. Застосування екологічних матеріалів, інноваційних конструкцій та систем енергозбереження дозволяє знижувати негативний вплив на навколишнє середовище [2].

Велику роль відіграє ефективне управління «розумним» містом, що потребує впровадження нових моделей управління, які ґрунтуються на даних та

аналітиці. Цифрові платформи для моніторингу різних аспектів міського життя дозволяють не лише зібрати величезні обсяги інформації, але й оперативно приймати рішення щодо управління ресурсами, урядовими послугами та соціальними ініціативами.

Використання штучного інтелекту (ШІ) відкриває нові горизонти для розвитку економіки, застосовуючи алгоритми машинного навчання та обробки великих даних. ШІ дозволяє створювати більш ефективні виробничі процеси, підвищувати точність прийняття рішень та передбачати майбутні тенденції.

Впровадження робототехніки та автоматизованих систем на виробничих підприємствах дозволяє значно знизити витрати на робочу силу та підвищити точність виготовлення продукції. Застосування автоматичних ліній для контролю якості, роботів для складання та транспортних систем дозволяє мінімізувати людські помилки.

Високопродуктивні обчислювальні системи можуть аналізувати величезні обсяги даних, що дозволяє прогнозувати ринкові зміни, економічні кризи та попит на товари. Це дає змогу компаніям своєчасно адаптувати свою стратегію, покращувати продукти та реагувати на зміни в середовищі.

ШІ активно застосовується в банківській та фінансовій сфері для кредитування, управління ризиками та автоматизації обробки транзакцій. За допомогою ШІ банки можуть створювати індивідуалізовані фінансові продукти, а також мінімізувати фінансові ризики.

Величезне значення для зростання ефективності економіки в цілому має автоматизація бізнес-процесів. Використання інтелектуальних систем для автоматичного збору даних, обробки запитів, планування ресурсів та управління складом дозволяє значно знизити витрати та підвищити швидкість виконання завдань. Це особливо важливо для виробничих підприємств, де автоматизація може забезпечити високу продуктивність за мінімальних затрат.

Створення автоматизованих складів, дронів для доставки та інтелектуальних систем для управління запасами значно покращує ефективність ланцюгів постачання. Це дозволяє зменшити час на обробку замовлень та знизити витрати на транспортування.

Застосування ШІ аналізує історичні дані, сезонність, ринкові тренди та інші фактори для точного прогнозування попиту, що дозволяє оптимізувати запаси та уникати дефіциту або надлишків. AI-алгоритми в реальному часі аналізують рівень запасів та автоматично формують замовлення постачальникам, щоб уникнути дефіциту або перевищення товарних залишків.

Чат-боти та віртуальні асистенти з ШІ можуть відповідати на запити клієнтів у режимі реального часу, інформувати про статус доставки та надавати персоналізовані рекомендації.

Виробничі процеси трансформуються завдяки інтеграції фізичних та цифрових систем. Завдяки автоматизації й інтеграції даних з різних джерел, виробники можуть створювати адаптивні виробничі лінії, що швидко реагують на зміни в попиті та оптимізують витрати. Ці інновації дозволяють компаніям значно покращити ефективність, скоротити витрати та підвищити якість обслуговування в логістичній сфері.

Інтеграція «розумних» інфраструктур та технологій штучного інтелекту й автоматизації відкриває нові можливості для сталого розвитку міст і економік. Від ефективного управління ресурсами в міських агломераціях до автоматизованих систем у виробництві – ці технології дозволяють не лише зменшити витрати, а й створити нові можливості для інновацій та зростання. Впровадження таких підходів є необхідним кроком на шляху до сталого, інклюзивного та смарт розвитку, який відповідає вимогам сучасного світу.

Література:

1. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Penguin, 2017. 192 p.
2. Tegmark M. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Penguin, 2018. 384 p.